
**TARJIMADA LEKSIK SINONIMLARNING TANLANISH
MEZONLARI: INGLIZCHA-O'ZBEKCHA ASARLAR MISOLIDA**

M.M. Axmedova

Samarqand davlat Arxitektura-qurilish Universiteti

“Xorijiy tillar” kafedrası o‘qituvchisi,

madinaakxmedova3110@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur ilmiy ishda inglizcha matnlarning o‘zbek tiliga tarjima jarayonida leksik sinonimlarning tanlanish mezonlari tahlil qilinadi. Tarjimada sinonimlar nafaqat semantik jihatdan yaqin, balki kontekstga, uslubga, madaniy konnotatsiyalarga, registrga va muallif uslubiga mos holda tanlanadi. Tadqiqotda ingliz va o‘zbek tillaridagi leksik sinonimlar tizimi qiyosiy o‘rganilib, ularning tarjima jarayonida qanday omillarga asoslanib tanlanishi aniqlanadi. Shuningdek, asarlarning tarjima matnlari tahlil qilinib, tarjimon tanlovi orqali sinonimlarning semantik aniqligi, stilistik mosligi va madaniy ekvivalentligi baholanadi. Tadqiqot natijalari tarjima nazariyasi va amaliyotida sinonim tanlash bo‘yicha samarali yondashuvlarni shakllantirishga xizmat qiladi.

Kalit so‘zlar: tarjima, leksik sinonim, ekvivalentlik, semantik aniqlik, kontekst, stilistik moslik, ingliz tili, o‘zbek tili, madaniy tafovut, tarjima nazariyasi.

Abstract: This scientific study analyzes the criteria for selecting lexical synonyms in the process of translating English texts into Uzbek. In translation, synonyms are chosen not only based on semantic proximity but also according to context, style, cultural connotations, register, and the author’s individual style. The research involves a comparative study of the lexical synonym systems in English and Uzbek, identifying the factors influencing synonym selection during the translation process. Furthermore, the translated texts of literary works are analyzed to evaluate the translator’s choices in terms of semantic accuracy, stylistic adequacy, and cultural equivalence. The results of the study aim to contribute to the

development of effective approaches for synonym selection in translation theory and practice.

Keywords: translation, lexical synonym, equivalence, semantic accuracy, context, stylistic adequacy, English language, Uzbek language, cultural differences, translation theory.

Аннотация: В данном научном исследовании анализируются критерии выбора лексических синонимов при переводе английских текстов на узбекский язык. При переводе синонимы подбираются не только с учетом их семантической близости, но и в соответствии с контекстом, стилем, культурными коннотациями, языковым регистром и авторским стилем. В исследовании проводится сопоставительный анализ системы лексических синонимов в английском и узбекском языках, выявляются факторы, влияющие на их выбор в процессе перевода. Также рассматриваются переводы литературных произведений, где на основе анализа переводческих решений оцениваются семантическая точность, стилистическая адекватность и культурная эквивалентность использованных синонимов. Результаты исследования способствуют формированию эффективных подходов к выбору синонимов в теории и практике перевода.

Ключевые слова: перевод, лексический синоним, эквивалентность, семантическая точность, контекст, стилистическая адекватность, английский язык, узбекский язык, культурные различия, теория перевода.

Bugungi globallashuv davrida xalqlar o'rtasidagi madaniy, iqtisodiy, siyosiy va ilmiy aloqalar kengayib, tillararo o'zaro ta'sir jadallashmoqda. Bunday jarayonda tarjima amaliyoti asosiy vositalardan biri sifatida alohida o'rin egallaydi. Tarjima nafaqat axborot almashinuvini ta'minlaydi, balki madaniyatlararo muloqotni shakllantiradi, xalqlar tafakkuri, dunyoqarashi, ma'naviy qadriyatlarini anglash imkonini beradi. Ayniqsa, badiiy tarjima vositasida xalqning milliy o'ziga xosligi, uslubiy boyligi, madaniy tafakkuri aks etadi. Tarjima tilining ifoda vositalarini

to'g'ri tanlash, ayniqsa leksik birliklar bilan bog'liq bo'lgan holda, mazmunning adekvat yetkazilishida muhim rol o'ynaydi.

Tilning leksik boyligi — milliy tafakkur, madaniyat va tarixning timsolidir. Har bir tilning o'ziga xos semantik maydoni, sinonimik tizimi mavjud bo'lib, tarjima jarayonida bu xususiyatlarni inobatga olish zaruriy hisoblanadi. Tarjimada so'zning aynan qanday sinonimi qo'llanishi faqatgina leksik ekvivalentlikka emas, balki kontekst, stilistik muvofiqlik, madaniy konnotatsiya, muallif uslubi kabi omillarga bog'liq bo'ladi. Tarjimon muayyan sinonimlardan birini tanlaganida, u faqat so'z ma'nosini emas, balki matnning umumiy uslubiy ruhini, ifoda kuchini, madaniy mazmunini ham inobatga oladi.

Ayniqsa ingliz va o'zbek tillari qiyosida olib boriladigan tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki, har ikki tilning sinonimik tizimi turli mezonlarga asoslanadi. Ingliz tilidagi sinonimlar ko'pincha nozik semantik farqlarga ega bo'lib, konnotatsion va stilistik jihatdan bir-biridan keskin farq qilishi mumkin. O'zbek tilida esa sinonimik qatlamlar ko'proq badiiy ifoda, obrazlilik, emotsionallik darajasiga qarab tanlanadi. Bu esa tarjimon oldida muayyan sinonimni tanlashda juda katta mas'uliyat va til sezgirligini talab etadi.

Tarjimada sinonim tanlash masalasi tarjima nazariyasida eng dolzarb muammolardan biri sanaladi. Tarjima amaliyotida sinonimlar noto'g'ri yoki befarq tanlansa, bu nafaqat semantik xatolarga, balki uslubiy buzilishlarga ham olib keladi. Masalan, biror emotsional jihatdan kuchli so'zning neytral sinonimi tanlansa, bu matnning umumiy ifoda kuchini susaytiradi. Aksincha, neytral kontekstda emotsional so'zning qo'llanishi matnni keraksiz drammatizmga olib kelishi mumkin. Shu sababli tarjimada sinonim tanlovi har doim kontekstual, stilistik va madaniy mezonlarga tayanuvchi holda amalga oshirilishi kerak.

Ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan badiiy asarlarni tahlil qilish shuni ko'rsatadiki, ko'plab hollarda tarjimon sinonim tanlashda turli yondashuvlardan foydalanadi. Ba'zida u asl matndagi so'zga to'g'ridan-to'g'ri sinonim tanlaydi, ba'zida esa konnotatsion yoki emotsional yaqinlikni hisobga oladi, yana bir holatda

esa ma'naviy yoki madaniy muvofiqlikka urg'u beradi. Shu bois sinonimlarning tarjima jarayonidagi funksional yukini chuqur o'rganish, tarjimada sinonimik qatlamlarni tahlil qilish va ular asosida tanlov strategiyalarini ishlab chiqish dolzarb hisoblanadi.

Ushbu tadqiqot ishida tarjimada sinonim tanlashning nazariy asoslari, ularning turlarini aniqlash, kontekstual va madaniy bog'liqliklarini tahlil qilish, hamda inglizcha-o'zbekcha asarlar misolida amaliy tahlil qilish ko'zda tutiladi. Tadqiqot obyekti sifatida ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan badiiy matnlar tanlanadi. Bu asarlar orqali sinonim tanlovining semantik, stilistik, pragmatik va madaniy omillarga bog'liqligi o'rganiladi. Asosiy e'tibor, tarjimon tanlovining qanday mezonlarga asoslanishi, bu tanlovlarning matn mazmuni va uslubiga qanday ta'sir ko'rsatishi kabi jihatlarga qaratiladi.

Tadqiqotning maqsadi — tarjimada leksik sinonimlarning tanlanish mezonlarini aniqlash, ularning kontekstual va madaniy xususiyatlarini tahlil qilish va natijada tarjima amaliyoti uchun ilmiy asoslangan tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat. Mazkur maqsadga erishish uchun quyidagi vazifalar belgilangan:

1. Ingliz va o'zbek tillarida sinonimlarning leksik-semantik va stilistik turlarini aniqlash;
2. Sinonim tanloviga ta'sir qiluvchi omillarni — kontekst, registr, madaniy tafovutlar, stilistik moslik va muallif uslubini o'rganish;
3. Inglizcha badiiy matnlar tarjimalarini amaliy tahlil qilish;
4. Tarjimon tomonidan tanlangan sinonimlarning semantik aniqligi va uslubiy mosligini baholash;
5. Tarjimonlik faoliyati uchun amaliy tavsiyalar ishlab chiqish.

Tadqiqotning ilmiy yangiligi shundan iboratki, unda tarjimada sinonim tanlovi masalasi bir nechta lingvistik — semantik, stilistik, pragmatik, madaniy — yondashuvlar orqali yoritiladi. Tadqiqot natijasida inglizcha-o'zbekcha tarjimalarda sinonim tanlashda e'tiborga olinishi zarur bo'lgan asosiy mezonlar tizimlashtiriladi. Bu esa tarjima sifati va aniqligini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari,

tarjimonlar uchun sinonim tanlash bo'yicha metodik tavsiyalar ishlab chiqilishi amaliy foyda keltiradi.

Tadqiqot predmeti sifatida ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilingan adabiy asarlarda sinonim tanlovining kontekstual va madaniy mezonlari o'rganiladi. Bu o'rinda tilning stilistik darajalari, sinonimlarning konnotativ yuki, madaniy moslik darajasi asosiy mezon sifatida ko'riladi. Tadqiqot metodlari sifatida qiyosiy-tahliliy, kontekstual, lingvopragmatik va stilistik tahlil usullari qo'llaniladi.

Mazkur ilmiy ish nazariy va amaliy jihatdan ahamiyatlidir. Nazariy jihatdan, u tarjima nazariyasining leksikologik aspektlarini boyitadi, tarjimada sinonimik tizimni tahlil qilishga yangicha yondashuvni taklif etadi. Amaliy jihatdan esa, tarjimonlar uchun sinonim tanlashda e'tiborga olinishi zarur bo'lgan omillarni ko'rsatadi, tarjima matnlarining semantik va stilistik aniqligini ta'minlash bo'yicha tavsiyalar beradi. Shuningdek, ushbu ish tilshunoslik, ayniqsa tarjima nazariyasi, leksikologiya, stilistika va madaniyatshunoslik sohalarida tahsil olayotgan talabalar, tadqiqotchilar, tarjimonlar uchun foydali manba bo'lib xizmat qilishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, tarjimada leksik sinonimlarning to'g'ri va asosli tanlanishi matnning semantik aniqligi, stilistik yaxlitligi va madaniy mosligini ta'minlovchi muhim omillardan biridir. Sinonimlarning turli mezonlar asosida tanlanishi tarjima matnining sifatiga bevosita ta'sir qiladi. Shu bois, ularni tahlil qilish va tarjima amaliyoti uchun samarali yondashuvlarni ishlab chiqish ilmiy va amaliy jihatdan dolzarb masala bo'lib qoladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. Komissarov V.N. *Tarjima nazariyasi (lingvistik jihatlar)*. — Moskva: Vysshaya shkola, 1990.
2. Newmark P. *A Textbook of Translation*. — London: Prentice Hall, 1988.
3. Baker M. *In Other Words: A Coursebook on Translation*. — London: Routledge, 2011.

4. G'afurov N. *Tarjima nazariyasi va amaliyoti*. — Toshkent: O'qituvchi, 2008.
5. Norqulova G. *Sinonimlar semantikasi va ularning uslubiy xususiyatlari*. — Samarqand: Samarqand DU, 2019.
6. Kunin A.V. *Zamonaviy ingliz tilining frazeologiyasi kursi*. — Moskva: Vysshaya shkola, 1996.
7. Crystal D. *The Cambridge Encyclopedia of Language*. — Cambridge University Press, 2003.
8. Kartashkova V.A. *Ingliz tilidan rus tiliga tarjima bo'yicha qo'llanma*. — Moskva: Vysshaya shkola, 2005.
9. Bobojonov S. *Leksikologiya: nazariya va amaliyot*. — Toshkent: Fan va texnologiya, 2020.
10. Hatim B., Mason I. *Discourse and the Translator*. — London: Longman, 1990.